

Wie stellt man sich den Lösungsprozess von organischen Stoffen vor?

Beim letzten Mal haben wir gelernt, wie man sich den Prozess zum Lösen von Salz in Wasser vorstellt. Aber wie stellt man sich das Lösen eines organischen Stoffs in Wasser vor?

Aufgabe 1:

Wie stellst du dir diesen Vorgang auf Teilchenebene vor? Wie ordnen sich die Teilchen des organischen Stoffs und die Wasserteilchen an? Beschreibe kurz was mit den Teilchen des organischen Stoffs und den Wasserteilchen passiert, wenn sich ein organischer Stoff in Wasser löst!

Versuch 1: Herstellen einer Goji-Lösung

Materialien:

- 8 schwarze Goji-Beeren
- Destilliertes Wasser
- Becherglas 50 mL
- Reibschale mit Pistill
- Becherglas 250 mL
- Trichter
- Filterpapier

Durchführung:

- Gib alle Gojibeeren in die Reibschale (Abb. 1).
- Jetzt werden 25mL destilliertes Wasser mit dem kleinen Becherglas abgemessen und zu den Gojibeeren dazu gegeben (Abb.2).
- Jetzt wird die Mischung mit dem Pistill noch circa eine Minute zerkleinert und gerührt. Nicht mit dem Pistill stoßen oder klopfen – es kann kaputt gehen (Abb. 3).
- Der Faltenfilter wird nun aufgefaltet und aufgeklappt.
- Stelle den Trichter in das Becherglas und lege den Filter anschließend in den Trichter.
- Im Anschluss wird die Lösung über den Trichter und das Filterpapier in das große Becherglas (250 mL) gefiltert. Du darfst den Filter nicht ausdrücken. (Abb. 4)
- Während die Lösung durch den Filter läuft, kannst du schon mit dem Modell beginnen.

Wie stellt man sich den Löseprozess von organischen Stoffen vor?

Du hast nun den Versuch zur Herstellung einer Gojilösung durchgeführt.

Auch dieses Phänomen lässt sich mithilfe eines Modells erklären. Nun kannst du das Tablet nehmen, um der Frage nachzugehen, was mit den Gojifarbstoffteilchen und den Wasserteilchen passiert, wenn sich Gojifarbstoff in Wasser löst!

Teilchenmodell zum Lösen von Gojifarbstoff in Wasser

Materialien:

- 1 großer Pappbecher
- 4 Papierkugeln mit Plüschband (organischer Stoff)
- 42 Papierkugeln mit Klettband (Wasserteilchen)

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren des Modells

- Gib die Papierkugeln mit dem Plüschband in die Mitte des großen Bechers (Abb. 1).
- Schütte nun alle Papierkugeln mit dem Klettband rundum in den großen Becher (Abb. 2).
- Jetzt kannst du den Deckel auf den großen Becher setzen. Das Modell ist nun einsatzbereit.

Abb. 1

Schritt 2: Simulieren der Teilchenbewegung und des Lösens in Wasser

- Halte nun den großen Pappbecher beiden Händen und dreh ihn in den Händen wie eine Wäschetrommel (Abb. 3).
- Nach 15 Umdrehungen kannst du das Modell öffnen und dir anschauen, was sich verändert hat!
- Welche Teilchen befinden sich nun wo?
- Nun kannst du gerne einzelne Teilchen aus dem Modell herausnehmen und dir genauer anschauen.
- Wie sind die Teilchen zueinander geordnet?

Abb. 2

Abb. 3

Aufgabe 2

Nachdem du das Modell benutzt hast, wollen wir nun die Frage „*Wie stellt man sich den Löseprozess von Gojifarbstoffteilchen vor?*“ beantworten. Zeichne hierzu in die beiden Bilder, wie du dir die Teilchenzusammensetzung zu Beginn des Versuchs vorstellst und nachdem alle Gojifarbstoffteilchen gelöst wurden! Beschrifte dabei ein Teilchen jeder Sorte.

Gojifarbstoffteilchen und Wasserteilchen vor dem Lösen:

Kunststoff-Teilchen
der Gefäßwand

Gojifarbstoffteilchen und Wasserteilchen nach dem Lösen:

Kunststoff-Teilchen
der Gefäßwand

- **Bearbeite jetzt den Fragebogen 1**

Auswertung zu Versuch 1: Wie stellt man sich den Löseprozess von Gojifarbstoffteilchen vor?**Beobachtung Stoffebene:**

- Der Reinstoff Gojifarbstoff _____ sich im Wasser. Danach kann man das _____ nicht mehr vom Gojifarbstoff _____.

Deutung Teilchenebene:

- _____ bestehen aus nur einer Art von Teilchen, die alle _____ sind.
- Wenn sich die Gojifarbstoffteilchen lösen, wirken _____ zwischen den Gojifarbstoffteilchen und den Wasserteilchen. Die _____ teilchen lagern sich um die _____ teilchen herum an.
- Das nennt man _____. Erst danach spricht man von einer _____.

Merksatz:

- Eine Lösung ist ein Beispiel für ein _____.
- _____ sind Substanzen, die aus mindestens zwei Reinstoffen bestehen.

Modellkritik

- Die _____ dürften nicht fest miteinander verbunden sein.
- Zwischen den einzelnen Teilchen dürfte absolut nichts sein = **Vakuum**

Hilfe – Diese Textbausteine passen in die Lücken:

„Reinstoffe“ „Wasser-“ „löst“ „Hydrathülle“ „Gojifarbstoff-“ „Wasser“
 „Stoffgemische“ „Stoffgemisch“ „unterscheiden“ „Teilchen“ „Lösung“
 „Anziehungskräfte“ „genau gleich“

Wenn zwei Stoffe gleich aussehen, haben ihre Teilchen dann die gleichen Eigenschaften?

Um sich vorstellen zu können, wie und warum sich Stoffe so verhalten, wie sie es tun, stellt man sich die Stoffe aus vielen kleinsten Teilchen zusammengesetzt vor. Wenn zwei farbige Lösungen gleich aussehen, dann haben auch ihre Teilchen die gleichen Eigenschaften!

Was hältst du von dieser Aussage? Stelle **eine begründete Vermutung** auf und notiere diese im vorgesehenen Feld! Verwende dabei den Begriff Teilchen.

Vermutung:

Versuch 2: Teilchensieb

Materialien:

- 2 Petrischalen
- 2 Ü-Ei Kapseln mit Ringdeckel
- Zuschnitte Einmachfolie
- Goji-Lösung
- Kaliumpermanganat-Lösung
- Destilliertes Wasser

Durchführung:

Schritt 1: Füllen der Kapseln

1. Eine der beiden Kapseln wird zur Hälfte mit Kaliumpermanganat-Lösung befüllt. Die andere wird zur Hälfte mit der Goji-Lösung gefüllt.
2. Dann werden die beiden Membranen auf die Öffnungen gelegt und mit dem Ringdeckel fixiert.
Achtung der Ring muss komplett schließen.
3. Jetzt werden die Kapseln einmal umgedreht, um zu testen, ob die Membran dicht hält.

Schritt 2: Aufbau der Siebstation

1. Stelle die Petrischalen auf einen weißen Untergrund.
2. Nun werden die beiden Petrischalen zur Hälfte mit destilliertem Wasser gefüllt.
3. Anschließend werden die Kapseln mit den Membranen nach unten jeweils in eine Petrischale gestellt.
4. Jetzt heißt es nur noch warten und beobachten, ob man etwas erkennen kann.
5. Hebe die Kapseln zwischendrin immer mal wieder an, um besser erkennen zu können was passiert.

Entsorgung: Abfallbehälter Lehrerpult

Auswertung:

Trage hier ein, was für eine Veränderung du in den Petrischalen beobachten konntest!

Kaliumpermanganat: _____

Goji-Lösung: _____

Auf der nächsten Seite geht es mit dem Modell weiter.

Wenn zwei Stoffe gleich aussehen, haben ihre Teilchen dann die gleichen Eigenschaften?

Du hast nun den Versuch zum Vergleichen der Lösungen durchgeführt.

Damit Wissenschaftler*innen und Lehrer*innen besser erklären können, wie sie sich das Verhalten der Stoffe mit Teilchen erklären, haben sie Modelle erfunden. Diese Modelle ermöglichen uns Einblicke in die Erklärungen, die sich die Wissenschaftler ausgedacht haben. Nun kannst du das Modell zum „Teilchensieb“ nehmen. Mit dem Modell kannst du der Frage nachzugehen, ob alle Teilchen die gleiche Größe haben.

Modell: Teilchensieb

Materialien:

- 2 Membranmodelle:
 - Mischung 1: rote Linsen + schwarze Linsen
 - Mischung 2: schwarze Linsen + Erbsen

Durchführung:

Schritt 1: Modell zum Teilchensieben

1. Die beiden Membranmodelle werden nebeneinander auf den Tisch gelegt, sodass sich alle Teilchen in der oberen Hälfte befinden (Abb. 1)
2. Hebe nun das Modell mit Mischung 1 an und kippe es so, dass die Mischung auf die Membran fällt. Beobachte, was passiert.
3. Hebe nun das Modell mit Mischung 2 an und kippe es so, dass die Mischung auf die Membran fällt. Beobachte, was passiert.

Schritt 2: Auswertung des Modells

Jetzt wollen wir herausfinden für welche Teilchen die roten Linsen, die schwarzen Linsen und die Erbsen stehen. Folgende Fragen können dir dabei helfen:

1. Welche Teilchen sind durch die Membran hindurch gegangen?
2. Welche Teilchen sind auf der Membran zurückgeblieben?

Nachdem du das Modell benutzt hast, wollen wir nun die Frage „Wenn zwei Stoffe gleich aussehen, haben ihre Teilchen dann die gleichen Eigenschaften?“ beantworten. Zeichne hierzu in die beiden Bilder A & B ein, wie du dir die Teilchenverteilung vorstellst, nachdem du in den Petrischalen eine Veränderung sehen kannst! Beschrifte dabei ein Teilchen jeder Sorte.

Zeichne hier ein, wie du dir das beobachtete Phänomen auf Teilchenebene vorstellst! Beschrifte dabei ein Teilchen jeder Sorte. Teilchenbewegung kannst du durch Pfeile in die entsprechende Richtung darstellen.

A: Kalium-Permanganat

B: Goji-Lösung

Fülle jetzt den Fragebogen 2 aus.

Versuch 1: Wenn zwei Stoffe gleich aussehen, haben ihre Teilchen dann die gleichen Eigenschaften?

Beobachtung Stoffebene:

- Das destillierte Wasser um die Kapsel mit dem Kaliumpermanganat _____.
- Das destillierte Wasser um die Kapsel mit dem Gojifarbstoff _____.

Deutung Stoffebene:

- In der Membran befinden sich _____, durch die das Kaliumpermanganat hindurch kann.

Deutung Teilchenebene:

- Die Teilchen der Membran sind so angeordnet, dass sich _____ in der Membran befinden.
- Die Teilchen vom Kaliumpermanganat sind _____ genug, um durch die Poren zu diffundieren.
- Die Teilchen vom Gojifarbstoff sind zu _____, um durch die Poren zu diffundieren.

Modellkritik

- **Die Membran müsste auch aus Teilchen bestehen.**
- Die Hydrathülle wird im Modell nicht dargestellt.
- Zwischen den einzelnen Teilchen dürfte absolut nichts sein = **Vakuum**